

Роль «Пяти принципов мирного сосуществования» Китая в установлении многополярного мироустройства

Нечай А. А.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

e-mail: aleksandranechai@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7068-0185>

РЕФЕРАТ

В XXI в. с появлением на мировой арене нового сильного актора международных отношений — Китайской Народной Республики — стало очевидно, что западная модель глобального управления должна быть пересмотрена или ей, по крайней мере, должна быть предложена альтернатива. Китай последовательно выступает за формирование многополярного мирового порядка, построенного на принципах плюрализма интересов и цивилизационного разнообразия, которые нашли отражение в концепции «Пяти принципов мирного сосуществования». Идея мирного сосуществования сейчас звучит как никогда актуально.

Цель. Цель данного исследования — рассмотреть использование «Пяти принципов мирного сосуществования» во внешнеполитической стратегии КНР.

Задачи. Проанализировать содержание «Пяти принципов мирного сосуществования», проследить их отражение во внешнеполитической деятельности КНР на примере действий государства по отношению к проведению РФ специальной военной операции (СВО).

Методология. В ходе исследования автор пользовался методом исторической ретроспективы, а также методом анализа документов.

Результаты. Раскрыта суть концепции «Пяти принципов мирного сосуществования» во внешнеполитической деятельности Китая; охарактеризован каждый принцип, выявлены особенности их применения по отношению к проведению СВО.

Выводы. Истоки пяти принципов мирного сосуществования можно увидеть в конфуцианстве, которое предполагает гармонию без унификации. В XXI в. Китай активно выступает с инициативами по формированию нового миропорядка, беря за основу «Пять принципов мирного сосуществования», работает над созданием позитивного образа страны. Принципы мирного сосуществования находят свое отражение в позиции государства по отношению к проведению специальной военной операции на Украине: КНР призывает уважать национальный суверенитет, соблюдая принципы Устава ООН, поддерживает проведение мирного диалога между двумя государствами, в котором будут учтены интересы обеих сторон, а также следует принципу невмешательства во внутренние дела РФ, воздерживаясь от голосования в Совбезе ООН по украинскому вопросу, осуждает санкции как неприемлемый инструмент оказания влияния в мировой политике и международных отношениях. Официальные лица КНР убеждены, что конфликт был спровоцирован расширением НАТО на восток и что он является частью оборонительной политики РФ, так как расширение НАТО представляет прямую угрозу национальной безопасности России. Защита мира и противодействие вооруженным столкновениям — это историческая и культурная традиция Китая, которой он придерживается в ходе конфликта.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Си Цзиньпин, Пять принципов мирного сосуществования, суверенитет, международные отношения, специальная военная операция

Для цитирования: Нечай А. А. Роль «Пяти принципов мирного сосуществования» Китая в установлении многополярного мироустройства. *Евразийская интеграция: экономика, право, политика*. 2023; 17 (1): 139–147.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-139-147>

The Role of China's "Five Principles of Peaceful Coexistence" in Establishing a Multipolar World Order

Aleksandra A. Nechai

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: aleksandranechai@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7068-0185>

ABSTRACT

In the 21st century, with the emergence on the world stage of a new strong actor in international relations — the People's Republic of China — it became obvious that the Western model of global governance must be revised or at least an alternative must be proposed to it. China has consistently advocated the formation of a multipolar world order built on the principles of pluralism of interests and civilizational diversity, which are reflected in the concept of the Five Principles of Peaceful Coexistence. The idea of peaceful coexistence is more relevant than ever.

Aim. The purpose of this study is to determine the use of the Five Principles of Peaceful Coexistence in China's foreign policy strategy.

Tasks. Analyze the content of the "Five Principles of Peaceful Coexistence" and trace their reflection in the PRC's foreign policy activities by the example of the state's actions in relation to conducting a Special military operation.

Methods. During the study, the author used the method of historical retrospective, as well as the method of analyzing documents.

Results. The relevance of the application of the concept of "Five Principles of Peaceful Coexistence" in the foreign policy of China was substantiated; each principle was characterized, the peculiarities of their application in relation to the conduct of Special military operation were revealed.

Conclusions. The origins of the Five Principles of Peaceful Coexistence can be seen in Confucianism, which implies harmony without unification. In the 21st century, China is actively taking initiatives to form a new world order, taking the "Five Principles of Peaceful Coexistence" as a basis, working to create a positive image of the country. The principles of peaceful coexistence are reflected in the state's position on the special military operation in Ukraine: China calls to respect national sovereignty, observing the principles of the UN Charter, supports a peaceful dialogue between the two countries, which will take into account the interests of both sides, and follows the principle of non-interference in the internal affairs of Russia, abstaining from voting in the UN Security Council on the Ukrainian issue, condemns sanctions as an unacceptable instrument of influence in world politics. PRC officials are convinced that the conflict was provoked by NATO's eastward expansion and that it is part of Russia's defense policy, as NATO expansion poses a direct threat to Russian national security. Defending peace and opposing armed clashes is a historical and cultural tradition China has maintained during the conflict.

Keywords: People's Republic of China, Xi Jinping, Five principles of Peaceful Coexistence, sovereignty, international relations, special military operation

For citation: Nechai A. A. The Role of China's "Five Principles of Peaceful Coexistence" in Establishing a Multipolar World Order. *Eurasian Integration: Economics, Law, Politics*. 2023; 17 (1): 139–147. (In Rus.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-139-147>

Введение

«Пять принципов мирного сосуществования» включают в себя взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга,

равенство и взаимную выгоду, мирное сосуществование¹. Данная концепция, предложенная Чжоу Энляем (周恩来, 1898–1976) в 1953 г., получила всеобщее признание. Используя эту концепцию, Китайская Народная Республика стремилась наладить отношения со странами Азии для пропаганды своих идей и убедить руководителей этих стран в том, что Китай не ставит своей задачей вмешательство в их внутренние дела. Уже в 1982 г. концепция вошла в Конституцию Китайской Народной Республики, после чего «Пять принципов» стали официально являться основополагающими принципами, которыми руководствуется Китай в своей внешней политике и международных отношениях.

Для нынешнего Китая «Пять принципов мирного сосуществования» — это концепция, которая способствует формированию позитивного, миролюбивого образа страны с целью развенчания мифа о так называемой «китайской угрозе» (中国威胁, Чжунго вэйсе).

Рассмотрим подробнее содержание и значение «Пяти принципов мирного сосуществования».

Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета

Данный принцип изначально предусматривал отказ от прямого военного вмешательства одного актора во внутреннюю территорию другого. В современных условиях этот принцип получил более актуальное и широкое содержание. Он подразумевает уважение территориальной целостности и суверенитета государства, проявляющегося в дипломатическом взаимодействии, в двухсторонних отношениях. По мнению российских исследователей Т. Колгушкина и Е. Паймаковой, этот принцип направлен на «устранение “критических” вопросов во внутренней политике, связанных с проблемой территориальной принадлежности (например, вопрос Тайваня)» [15, р. 97].

Выступая на Международном симпозиуме по пяти принципам мирного сосуществования в 2004 г., бывший министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь (钱其琛, 1928–2017) заявил: «Конфликты внутри страны по-прежнему остаются внутренним делом суверенной страны. Международное сообщество может протянуть руку помощи, когда это необходимо, но это должно быть сделано в соответствии с признанными нормами международного права, при уважении национального суверенитета и с четкой санкции Совета Безопасности ООН»².

Взаимное уважение принципа территориального суверенитета и принципа ненападения — два принципа, не только защищающие независимость и целостность суверенитета страны, но и гарантирующие общую безопасность региона.

Ненападение

Принцип ненападения изначально предполагает отказ от нападения стран друг на друга, отказ от военных действий между государствами. Позиция Китайской Народной Республики по этому принципу заключается в следующем: страна ориентирована в военном отношении на проведение только оборонительной политики, а также на неучастие в гонке вооружения. Китайская Народная Республика активно выступает против распространяющего мифа со стороны западных стран о так называемой «китайской угрозе». Свою внешнюю политику Китай осуществляет только дипломатическими мерами, избегая прямых столкновений с другими государствами. Таким образом реализуя так называемое «мягкое балансирование» [3, с. 111].

¹ 在和平共处五项原则的基础上建立国际新秩序 [Building a New International Order Based on the Five Principles of Peaceful Coexistence = Построение нового международного порядка на основе Пяти принципов мирного сосуществования] [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (сайт). URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/200011/t20001107_10251031.shtml (дата обращения: 12.07.2022).

² 钱其琛: 和平共处五项原则与新世纪的国际关系. 在“和平共处五项原则国际研讨会”上的主旨发言 [Qian Qichen: The Five Principles of Peaceful Coexistence and International Relations in the New Century. Keynote Speech at the «International Symposium on the Five Principles of Peaceful Coexistence» = Цянь Цичэнь: Пять принципов мирного сосуществования и международные отношения в новом веке. Основной доклад на «Международном симпозиуме по пяти принципам мирного сосуществования»] [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. URL: https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao/zt_674979/ywzt_675099/zt2004_675921/hrgcxwxyzgjyth_675945/200406/t20040614_9289418.shtml (дата обращения: 13.07.2022).

Данный «мирный» подход реализуется во внешнеполитической практике. Китайская Народная Республика выступает как активный сторонник разрешения конфликтов и споров между государствами исключительно мирным путем, путем переговоров. В Организации Объединенных Наций Китай при голосовании по резолюциям о принятии санкций или гуманитарному вмешательству часто занимает нейтральную позицию.

Невмешательство во внутренние дела друг друга

Невмешательство во внутренние дела друг друга является одним из ключевых требований для урегулирования международных отношений. Внутренние дела — это, по сути, осуществление государством верховной власти над территорией, находящейся под его юрисдикцией. Однако мы должны также учитывать, что «внутренние дела» — это отнюдь не чисто территориальное понятие, определенные действия страны в пределах своей собственной территории также могут нарушать международное право.

Если западные эксперты иногда оправдывают вмешательство и считают, что «гуманитарное вмешательство» является законным, то, с китайской точки зрения это является неприемлемым: если страна произвольно судит о нарушении другой страной «основных прав человека» по ее собственным стандартам, а затем производит вмешательство, то это неизбежно приведет к хаосу в международных отношениях.

В современных условиях принцип невмешательства во внутренние дела друг друга следует трактовать как основной для Китайской Народной Республики. По этому принципу исключается любая риторика, касающаяся принятия внутренних политических решений в Китае, а также происходит исключение ее из обсуждения с другими странами и включение ее в международную повестку дня.

Равенство и взаимная выгода

Характерное для руководства США и их союзников понимание геополитики как Игры с нулевой суммой несовместимо с выдвинутой председателем КНР концепцией Сообщества единой судьбы человечества [4, с. 13], которая является продолжением концепции «Пяти принципов мирного сосуществования». Игра с нулевой суммой — это, согласно теории игр, антагонистическая игра, в которой выигрыш одного игрока равен проигрышу другого [Там же, с. 11].

Принцип «равенство и взаимная выгода» предполагает ориентацию Китайской Народной Республики на равные партнерские отношения со всеми государствами мира, независимо от экономического, социального, политического уровня развития, роли в международной системе, положения на мировой арене.

Мирное сосуществование

Принцип мирного сосуществования является основополагающим для Китайской Народной Республики и включает в себя все четыре принципа, рассмотренные выше. В его основу положена идея существования мира в условиях конкуренции, но без военных действий. Мир — это основа развития, а развитие — это основа мира.

Мирное сосуществование должно включать в себя следующее:

- страны должны жить в мире друг с другом, включая мирное сосуществование между странами, принимающими различные социальные системы и идеологии;
- мирное развитие взаимоотношений между странами и содействие сотрудничеству;
- решение международных споров мирным путем.

В основе «Пяти принципов» лежит одна из ключевых идей конфуцианского учения — «дорожить миром». В свою очередь, «Пять принципов мирного сосуществования» полностью ориентированы на строительство новых отношений в международной политике. Эти отношения основаны на принципах взаимного уважения и равенстве в мировом сообществе и направлены на строительство новой модели мира — «гармоничного мира».

«Гармония», «согласие» (和谐 — хэсе, 和睦 — хэмү, 和平 — хэпин) являются основополагающими ценностями традиционной философии и культуры. Конфуцианство утверждает, что гармония — это самое важное в управлении страной и в межличностных отношениях. Гармония представляет собой наивысшую ценность (礼之用, 和为贵 — ли чжи юн, хэ вэй гуй), однако следует отметить специфическое понимание этого понятия в конфуцианстве. Под гармонией понимается «гармония, но не единообразие» [16]. В «Аналектах Конфуция» высказывается мысль о том, что благородный муж [человек] находится в согласии с другими людьми, при этом имея разные взгляды. Низкий человек подстраивается [под других], но не в гармонии [с ними]. (君子和而不同, 小人同而不和 — цзюньцзы хэ эр бутун, сяожэнь тун эр бухэ), что служит призывом к «гармонированию» при сохранении собственной уникальности. Благородный муж (цзюнь-цзы) является в конфуцианстве нормативной личностью, совершенным (прежде всего с моральной точки зрения), гуманным человеком. Качествами такой личности, согласно взглядам конфуцианства, должен прежде всего обладать государь. Поэтому понятия «благородный муж» и «государь», «правитель» у Конфуция часто совпадают. Противоположность «благородного мужа» — «низкий человек» (сяо жэнь), человек, лишенный высоких моральных качеств, как правило, синоним простолюдина [7, с. 2].

«Пять принципов» и специальная военная операция

Прежде чем мы рассмотрим позицию Китайской Народной Республики в отношении событий на Украине, чтобы лучше понять суть кризиса, обратимся к классификации, предложенной М. Л. Титаренко. Согласно ей, в настоящее время существует две модели глобализации. Одна из них базируется на укреплении господства транснациональных компаний при доминирующей роли США во всех направлениях [...], военно-политической базой является НАТО [13, с. 54]. Ее отличительными чертами является утверждение однополярности и унификация через проведение вестернизации. Вторая модель основана на взаимодействии культур на базе многообразия, в утверждении многополярности политических центров влияния, равноправном сотрудничестве и соразвитии. Из этой классификации очевидно, что представителями первой модели являются США со своими союзниками, второй — РФ и КНР. Исторически у цивилизаций было две альтернативы: мирный диалог либо конфликт. В настоящий момент мы стали свидетелями «столкновения цивилизаций». Ситуация усугубляется тем, что некоторые участники столкновения заинтересованы в его обострении, с тем чтобы оправдать утверждение своего доминирования в мире и обосновать использование военных, насильственных методов ликвидации своих оппонентов, конкурентов, не согласных с их взглядами и с их системой ценностей, социумов и цивилизаций [Там же, с. 55].

Российско-украинский конфликт является одним из самых сложных международных событий, с которыми столкнулась современная китайская дипломатия. Он не только проверяет на прочность стратегическое партнерство между Китаем и Россией, но и отношения Китая со всем внешним миром.

Председатель КНР Си Цзиньпин (习近平) в ходе телеконференции с лидерами Франции и Германии в марте 2022 г. отметил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, учитывать законные интересы всех стран в области безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Крайне важно избегать эскалации кризиса или даже выхода напряженности из-под контроля¹. Однако некоторые американские и европейские представители власти, а также СМИ считают, что нынешняя позиция КНР по украинскому вопросу противоречит принципу уважения национального суверенитета и территориальной целостности, которого придерживается Китай. В интервью немецкой газете Der Spiegel в ответ на эти обвинения посол Китая в Германии У Кэнь (吴晨) заявил следующее: «Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Соблюдение целей и принципов Устава ООН и поддержка сторон конфликта в проведении диалога

¹ 习近平同法国德国领导人举行视频峰会 [Xi Jinping Holds Video Summit with Leaders of France and Germany] // Государственный совет Китайской Народной Республики (сайт). URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/08/content_5677987.htm (дата обращения: 29.01.2023).

и переговоров — это путь к урегулированию кризиса. В то же время мы должны также понимать, что украинский вопрос имеет сложный исторический контекст. Есть китайская поговорка, которая наиболее ярко иллюстрирует суть кризиса: 一个巴掌拍不响 «Одной рукой в ладоши не хлопнешь»¹ (смысл поговорки: «В конфликте всегда виноваты обе стороны». — Прим. авт.). «После распада Советского Союза НАТО расширилась на восток в пять раз, и многие страны бывшего Варшавского договора вошли в состав Организации. Не может быть долгосрочного мира без учета законных интересов безопасности всех сторон. Безопасность одной стороны не может строиться на основе компрометации безопасности другой. [...] В течение многих лет многие европейские политики предупреждали о возможном риске войны от расширения НАТО на восток, но эти предупреждения не были услышаны»², — добавил он. Китайской дипломатии характерна принципиальность, но в то же время она адаптивна: Китай рассматривает специальную военную операцию как часть оборонительной политики РФ, что не идет вразрез с принципами мирного сосуществования. На украинском направлении, как и повсюду вокруг своих границ, Россия ведет борьбу не за навязывание идеальной общественной системы, а за чисто геополитические цели, связанные с выживанием. Она стремится не быть окруженной, не подпасть под политический контроль США и их союзников, сохранить дружественные или хотя бы нейтральные по отношению к себе режимы у соседей [6, с. 22]. Еще в 1996 г. угроза, которая исходит от расширения НАТО на восток, была озвучена Е. М. Примаковым: «Мы твердо исходим из того, что приближение военной инфраструктуры НАТО к территории России, несомненно, осложнит для нас геополитическую обстановку, в том числе и в чисто военном плане» [10, с. 4]. Отметим, что во время украинского кризиса 2014 г. «Пекин, трезво оценивая происходящее, призывал власти Украины не дать превратить себя в пешку в антироссийской игре Запада и не сжигать мосты в отношениях с Россией: “Сколь бы сильно ни обиделась Украина на Россию, они остаются соседями. Украине следует проявлять бдительность, чтобы не быть разменной фигурой в попытках Запада вытеснить российское влияние”» [9, с. 156].

В украинском вопросе Китай занимает независимую позицию, своими дипломатическими действиями старается не мешать России в достижении своих геополитических целей. Это напрямую связано с соблюдением КНР условий Заявления о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, согласно которому стороны обязались обеспечивать поддержку друг другу в вопросах защиты ключевых национальных интересов, обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности [12]. 25 февраля 2022 г., на следующий день после начала спецоперации на Украине, на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций во время голосования по резолюции западных стран, которая призывала Россию немедленно вывести войска, Китайская Народная Республика воздержалась от голосования³. 30 сентября Китай также воздержался от голосования о непризнании итогов референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей⁴. Более того, Китай отказался отвечать на призывы Запада осудить действия России и присоединиться к международным санкциям против Москвы. Этот подход демонстрирует принцип «Ненападение», суть которого была раскрыта в первой части исследования. Официальную позицию государства по урегулированию конфликта мирным путем озвучил в своем интервью посол Китая в Германии У Кэнь: «Чтобы разрешить нынешний кризис, мы не будем подливать масла в огонь. Мы не будем инициировать санкции и поставлять оружие одновременно с другой страной по ту сторону Атлантики. Китай готов играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров. Подчеркнем, что Китай является не только приверженцем “Принципов мирного сосуществования”, но также выполняет условия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-

¹ 驻德国大使吴恳接受德国《明镜》周刊专访 [Ambassador Wu Ken accepts an exclusive interview with Der Spiegel = Посол Ву Кен дал эксклюзивное интервью Der Spiegel] // Embassy of the People's Republic of China in the Federal Republic. URL: http://de.china-embassy.gov.cn/sgyw/202204/t20220401_10663338.htm (дата обращения: 29.01.2023).

² Там же.

³ Громова А. Вето и воздержание. Как голосовали в ООН по Украине с начала спецоперации [Электронный ресурс] // Газета.Ру. 24.03.2022. URL: <https://www.gazeta.ru/politics/2022/03/24/14661517.shtml> (дата обращения: 21.04.2022).

⁴ Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов [Электронный ресурс] // РосБизнесКонсалтинг (сайт РБК). 30.08.2022. URL: <https://www.rbc.ru/politics/30/09/2022/633744d19a79470ca5ebda2c> (дата обращения: 29.01.2023).

честве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, согласно которому стороны обязались не использовать друг против друга экономические и иные способы давления» [5].

На саммите G20, проходившем 15–16 ноября 2022 г., министр иностранных дел КНР Ван И (王毅) заявил, что Китай продолжит усердно работать над продвижением мирных переговоров между двумя сторонами: «Китай всегда придерживался “Пяти принципов мирного сосуществования” в международных делах и выступает за разрешение конфликтов и разногласий путем мирного диалога». По мнению министра иностранных дел КНР, вооруженное противостояние не решит проблемы, а только усилит напряженность в регионе и принесет бедствие и российскому, и украинскому народам. Однако в своем выступлении он подчеркнул, что НАТО провоцировали конфликт уже давно и корень проблемы лежит в политической паранойе Америки: «Хотя биполярный мир уже давно распался, Соединенные Штаты просто не могут осознать реальность и принять многополярный мир». На опасения Соединенных Штатов относительно того, что Китай займет российскую сторону для достижения китайско-российского «альянса», Ван И ответил, что «КНР является стратегическим партнером России. Однако если США по-прежнему продолжат защищать свою так называемую «гегемонию», то для сохранения мира и стабильности в регионе Китай и Россия неизбежно объединят силы для сопротивления»¹. Пекин, как и Москва, не признает однополярную гегемонию США и открыто выражает намерение развивать многополярный мир.

Выводы

В последние годы внешняя политика Китайской Народной Республики направлена на реформирование действующего миропорядка и системы глобального управления. Особое внимание уделяется формированию позитивного, миролюбивого образа Китая, целью которого является развенчание западного мифа о так называемой «китайской угрозе». Поэтому основу внешней политики Китайской Народной Республики составляют «Пять принципов мирного сосуществования». Эти принципы направлены, во-первых, на формирование альтернативной западной модели мирового порядка и развития, основанной на универсальных ценностях незыблемости территориальной целостности и суверенитета, ненападении, взаимном уважении и равенстве, мирном характере международных взаимодействий. Во-вторых, — на превращение Китайской Народной Республики в мирового лидера. Приверженность пути мирного развития является для Китая путем к достижению национального процветания.

Литература

1. Белая книга. Мирное развитие Китая [Электронный ресурс] // Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации (сайт). 09.06.2011. URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/jbwzlm/sgxw/201109/t20110906_3153447.htm (дата обращения: 03.02.2023).
2. Белая книга. Национальная оборона Китая [Электронный ресурс] // 31.12.2002. МИД КНР (сайт) URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zl/ce_ceml_chn/zfbps/200212/t20021231_878957.html (дата обращения: 03.02.2023).
3. Будаев А. В. Светлые и темные стороны «Мягкой силы» Китая // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 54. С. 106–129.
4. Глазьев С. Ю., Кефели И. Ф. К вопросу об идеологии Евразийского экономического союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. Т. 16. № 1. С. 10–21.
5. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 2001 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). 16.07.2001. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3418> (дата обращения: 03.02.2023).

¹ 王毅同乌克兰外长通话: 在乌克兰问题上, 中方真诚期待的目标只有一个, 就是和平 [Wang Yi spoke with Ukrainian Foreign Minister: On the Ukrainian issue, China sincerely expects only one goal, which is peace = Ван И в беседе с министром иностранных дел Украины: «В отношении Украины Китай искренне ожидает только одной цели — достижения мира»] [Электронный ресурс] // Baidu (Китайская сеть новостей — сайт). 04.04.2022. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729187985670480552&wfr=spider&for=pc> (дата обращения: 28.01.2023).

6. Лукин А. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // *Мировая экономика и международные отношения*. 2016. Т. 60. № 1. С. 17–29.
7. *Переломов Л. С. Конфуций*. Лунь Юй. М. : Восточная литература. 2001. 327 с.
8. Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на XIX съезде КПК [Электронный ресурс] // 04.11.2017. Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации (сайт). URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/ztbd/19sjd/201711/t20171104_3112907.htm (дата обращения: 04.02.2023).
9. *Портяков В. Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии : монография*. М. : ИДВ РАН, 2015. 280 с.
10. *Примаков Е. М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы*. На горизонте многополюсный мир // *Международная жизнь*. 1996. № 10. С. 3–13.
11. Си Цзиньпин. Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического. Доклад на XX Всекитайском съезде КПК 16 октября 2022 года [Электронный ресурс] // МВД КНР (сайт). 25.10.2022. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_10792071.html (дата обращения: 04.02.2023).
12. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). 05.06.2019. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5413> (дата обращения: 03.02.2023).
13. *Титаренко М. Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии*. М. : Памятники исторической мысли. 2008. 624 с.
14. Ху Цзиньтао. Неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой и стремиться к всестороннему построению среднезажиточного общества. Доклад на XVIII съезде Коммунистической партии Китая [Электронный ресурс]. URL: <http://ua.china-embassy.gov.cn/rus/zggk/18dzt/201212/P020210710201386789054.pdf> (дата обращения: 04.02.2023).
15. *Kolgushkin T. Ya., Paymakova Ye. Five Principles of Peaceful Coexistence within the Framework of the PRC's Soft Power Policy* // Researchgate. Nov. 2019. P. 95–102.
16. *Zhang L. China's Traditional Values and Modern Foreign Policy* // Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. January 15, 2013.
17. *中国独立自主的和平外交政策* [China's independent foreign policy of peace = Китайская независимая внешняя политика мира] [Электронный ресурс] // Chinese Consulate General in Los Angeles. URL: http://losangeles.china-consulate.gov.cn/chn/jbwzlm/zt/zgwj/jbzc/200311/t20031120_5435875.htm (дата обращения: 04.02.2023). (На китайском яз.)

Об авторе:

Нечай Александра Александровна, старший преподаватель Высшей школы международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического Университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: aleksandranechai@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7068-0185>

References

1. White Paper. Peaceful Development of China [Electronic resource]. Embassy of the People's Republic of China in the Russian Federation (website). 06.09.2011. URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/jbwzlm/sgxw/201109/t20110906_3153447.htm (accessed: 02.03.2023). (In Rus.)
2. White Paper. National Defense of China [Electronic resource]. 31.12.2002. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (website). URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zl/ce_ceml_chn/zfbps/200212/t20021231_878957.html (accessed: 02.03.2023). (In Rus.)

3. Budaev A. V. Light and Dark Sides of China's "Soft Power". Public Administration. Electronic Bulletin [Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik]. 2016; (54): 106–129. (In Rus.)
4. Glazyev S. Yu., Kefeli I. F. On the Issue of the Ideology of the Eurasian Economic Union. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2022; 16 (1): 10–21. (In Rus.)
5. Treaty on Good Neighborliness, Friendship and Cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of China 2001 [Electronic resource]. President of Russia (website). 07.16.2001. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3418> (accessed: 02.03.2023). (In Rus.)
6. Lukin A. Post-bipolar World: Peaceful Coexistence or Chaos? World Economy and International Relations. 2016; 60 (1): 17–29. (In Rus.)
7. Perelomov L. S. Confucius. Lun Yu. Moscow : Oriental literature. 2001. 327 p. (In Rus.)
8. Full Text of the Report Delivered by Xi Jinping at the 19th Congress of the CPC [Electronic resource]. 04.11.2017. Embassy of the People's Republic of China in the Russian Federation (website). URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/ztbd/19sjd/201711/t20171104_3112907.htm (accessed: 02.04.2023). (In Rus.)
9. Portyakov V. Ya. Foreign Policy of the People's Republic of China in the XXI Century : monograph. Moscow : IDV RAN, 2015. 280 p. (In Rus.)
10. Primakov E. M. International Relations on the Eve of the XXI Century: Problems, Prospects. A multipolar World is on the Horizon. International life [Mezhdunarodnaya zhizn']. 1996; (10): 3–13. (In Rus.)
11. Xi Jinping. Carrying High the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics, and Unitedly Fight for the All-round Construction of a Modernized Socialist. Report at the XX National Congress of the Communist Party of China on October 16, 2022 [Electronic resource]. Ministry of Internal Affairs of the PRC (website). 10.25.2022. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/t20221026_10792071.html (accessed: 02.04.2023). (In Rus.)
12. Joint Statement of the Russian Federation and the People's Republic of China on the Development of Comprehensive Partnership and Strategic Interaction Entering a New Era [Electronic resource]. President of Russia (website). 06.05.2019. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5413> (accessed: 02.03.2023). (In Rus.)
13. Titarenko M. L. Geopolitical Significance of the Far East. Russia, China and other Asian countries. Moscow : Monuments of Historical Thought. 2008. 624 p. (In Rus.)
14. Hu Jintao. Steadfastly Follow the Path of Socialism with Chinese Characteristics and Strive to Build a Moderately Prosperous Society in All Respects. Report at the XVIII Congress of the Communist Party of China [Electronic resource]. URL: <http://ua.china-embassy.gov.cn/rus/zggk/18dzt/201212/P020210710201386789054.pdf> (accessed: 04.02.2023). (In Rus.)
15. Kolgushkin T. Ya., Paymakova Ye. Five Principles of Peaceful Coexistence within the Framework of the PRC's Soft Power Policy. Researchgate. Nov. 2019: 95–102.
16. Zhang L. China's Traditional Values and Modern Foreign Policy. Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. January 15, 2013.
17. China's Independent Foreign Policy of Peace [Electronic resource]. Chinese Consulate General in Los Angeles. 20.11.2003. URL: http://losangeles.china-consulate.gov.cn/chn/jbwzlm/zt/zgwj/jbzc/200311/t20031120_5435875.htm (accessed: 04.02.2023). (In Chin.)

About the author:

Aleksandra A. Nechai, Senior Lecturer of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russian Federation);
e-mail: aleksandranechai@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7068-0185>